

PAGTUGON SA KAHALAGAHAN SA PAGSASALIN SA FILIPINO NG KWENTONG BAYAN SA BAHASA SUG NG MAG-AARAL SA IKASAMPUNG BAITANG NG JOLO NATIONAL HIGH SCHOOL

Gambra-Shien H. Laja

Jolo National High School, Sulu, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10992647>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay ukol sa “Pagtugon sa Kahalagahan sa Pagsasalin sa Filipino ng Kwentong Bayan sa Bahasa Sug ng mga Mag-aaral sa Ikasampung Baitang ng Jolo National High School”. Nilalayon nitong maisalin sa wikang Filipino ang tatlong kwenton-bayan ng Tau’sug, matutrukoy ang mgs sumusunod na aspetong nakapaloob sa kwentong-bayan ng Tau’sug gaya ng kaugalian, paniniwala, halagang pangkatauhan, at maiugnay ang panitikang tau’sug sa panitikang tagalogsa kanilang kaligiran. Ginagamit ang diskriptibong pag-aaral o method bilang disenyo ng pananaliksik. Talatanungan ang ginagamit na instrument sa pangangalap ng datos. Ginagamit naman ang andom sampling sa pagpili ng mga 100 respondante sa Ikasampung Baitang ng Jolo National High School na saklaw ng pag-aaral na ito para mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na sumagot sa mga natalang katanungan ng pananaliksik. Sa estadistikang gamit, ginagamit ito ng deskriptibong estadistika katulad ng frequency / dalas at porsyento sa pag-aanalisa ng propayl ng mga respondante. Mean at Standard Deviation naman ang ginamit sa pag-aanalisa sa tatlong suliranin. Nararapat lamang matunghayan at malaman ng mga salinlahi ang kwentong bayan ng mga tau’sug upang mapanatiling buhay ang panitikang Tau’sug.

Keywords: *Pagsasalin, Filipino, Kwentong Bayan, Bahasa Sug, JNHS*

INTRODUCTION

Ang pagkakaroon ng sariling pagkakakilan ay iniingatan at ipinagmamalaki ng bawat lahi saan mang dako ng daigdig. Sa kabila ng pagsulong ng agham kasabay ang pakikibagay ng sangkatauhan sa pagbabago ng panahon, iniingatan pa rin ng mga katutubo ang kanilang namanang tradisyon at kultura. Matagal-tagal na ring pinagsisikapan ng National Commission for Culture and The Arts (NCCA) ang pagkalap ng mga akdang pampanitikan ng iba't ibang tribo sa bansa na matatawag na "Tunay na Panitikan ng Pilipinas". Kapansin-pansin din na karamihan ng mga akdang natipon sa kaban ng ating panitikan ay yaong mga panitikan lamang ng nangungunang tribo sa ating bansa. Malinaw na nakasaad sa 1987 Saligang batas, Artikulo XV, Seksyon 9 at ikalawang bahagi ng Seksyon 11, na ang kulturang Pilipino ay kailangang pangalagaan at paunlarin para sa mga salinlahing darating. Ang sining at panitikan ay kailangang isailalim sa pagtangkilik ng estado. Dapat isaalang-alang ang tradisyon, simulain at interes ng pambansang katutubong nabibilang sa minoridad sa pagbabalangkas at pagtatag ng mga patakaran ng estado. Upang matupad ang hinihingi ng saligang batas, minabuti ng mananaliksik na isalin sa Filipino ang mga akdang nasulat sa wikang Tau'sug sa Jolo, Sulu.

Bago pa man dumating ang mga mananakop na kastila, ang mga katutubong etniko ng Jolo, Sulu, ang Tau'sug mayroon nang maituturing na sariling panitikang nagpakita at nagpapakilala ng kanilang sariling identidad ng kanilang kalinangan at kasaysayan. Dito, may sariling sistema ng pagsulat o baybayin sa madaling sabi/salita tinatawag nila bahasa sug.

Ang mga Tau'sug sa pamamagitan nang kanilang makulay na panitikan naitala ng mga nakatatanda sa pasalinsalin sa mga henerasyon sa kasalukuyan ang kanilang banal na pananampalataya kay Allah, kanilang tradisyon, kaugalian, paniniwala at iba pa.

Ipinahayag ni Santiago (1994) na unang nasilayan ng Pilipinas ang pagsasalang-wika noong pananakop ng mga kastila sa layunin mapalaganap ang kristiyanismo. Isinalin ng mga misyonero sa Tagalog at iba pang pangunahing wika ang katestimo, mga akdang panrelihiyon, mga dasal at iba pang akdang nakasulat sa kastila upang mapabilis ang pagpapalaganap ng Iglesia Catolica Romano. Sa ganitong paraan lamang maipadama at maipababatid sa mga katutubo ang kahalagahan ng relihiyon.

Inilahad sa bahaging ito ang mga teoriya tungkol sa pagsasalin na nakatulong sa mananaliksik upang mabuo ang konseptong naging batayan ng ginagawang pag-aaral.

Ayon kay Alejandro (1972), ang pagsasalin ay hindi nagbibigay-diin sa salita kundi sa diwa-sa-diwa. Tungkulin daw ng tagasalin ang puspusang unawain ang kahulugan ng salita. Kailangan ring matutong sumangguni sa diksyunaryo ang tagasalin at sa mga katutubong nagsasalita sa wikang ginagamit sa orihinal na teksto.

Ang pahayag na ito ay mahirap gampanan ng isang tagasalin dahil hindi mapapalaran ng tagasalin ng 100% ang istilo ng may-akda. Ang kanyang salin ay makukulayan ng kanyang sariling istilo at maaaring maiaayon niya sa kanyang panahong kinabibilangan at sa target na mambabasa ng kanyang salin.

Binanggit ni Nida, et al (1964) na ang isang tagapagsalin ay kailangang mag-angkin ng sapat na kaalaman sa wikang isasalin gayundin ang wikang pagsasalinan. Hindi kailangang makuha lamang ang kahulugan ng salita sa diksyunaryo kundi ang diwa rin ng akdang isasalin. Isa pa, kailangan ding pag-aralan ang kultura ng taong gumagamit dito. Nagbanggit si Nida ng siyam na hakbanging dapat sundin kung nagsasalin: (1) pagbasa ng buong teksto, (2) pagkaroon ng kabatiran tungkol sa pinagmulan ng teksto, (3) paghahambing ng dalawang teksto, ang isinalin at ang salin, (4) paggawa ng unang burador, (5) pagrerebisaginawang burador pagkatapos ng ilang araw, (6) pagbasa nang malakas upang makuha ang tamang istilo at porma ng teksto, (7) pagpapabigay ng reaksyon sa mga makikinig sa salin (receptor) at ang pagpapatotoo nito sa kaangkupan ng salin/balidasyon (validity] ng salin, (8) pagwawasto at pagrerebisa ng iba pang bumasang tagasalin, (9) pagrerebisa muli sa teksto para sa paglimbag.

Ayon naman kay Santiago (1994), imposibleng maisaling ganap sa ibang wika ang sinulat ng awtor sa isang wika sapagkat naisalin man at hindi ng tagapagsalin ay tiyak na may nawawala, nababago, o nadaragdag sa orihinal na diwa ng kanyang isinalin.

Idinagdag pa ni Santiago na karaniwan nang paniniwala na ang isang salin ay huwad lamang at hindi maaaring ipantay sa orihinal. Bihira ang nakakaunawa na mas mahirap ang magsalin kaysa sa lumikha. Isipin ng manunulat ay malaya samantalang ang pagsasalin ng tagapagsalin ay "nakatali" o nakagapos sa orihinal na ideya ng manunulat - walang kalayaan. Sa katotohanan aniya, higit na maraming katangian ang dapat angkinin ng isang tagapagsalin kaysa isang manunulat. Tungkulin ng isang tagapagsalin ang malipat niya sa wikang kanyang pagsasalinan ang diwang ipinahahayag sa wikang isinasalin. At upang maging maayos ang kanyang pagsasalin, dapat din niyang unawain hindi lamang ang nakikitang nilalaman ng paksa gayundin ang natatagong kahulugan nito, ang mga emosyong nakapaloob sa mga salita at ang istilo na siyang nagbibigay-kulay at ganda sa diwang nais ipahayag ng awtor. Pinatotohanan ni Santiago ang pahayag ni Wilamowitz, isang dalubhasa sa pagsasalang-wika na ang gawaing ito ay tulad ng paglilipat ng kaluluwa ng isang patay sa ibang nilalang. Malinaw na eksaherado ang kanyang paliwanag. Ang ibig niyang sabihin ay walang ganap o perpektong salin. Ngunit, kung wala mang ganap na salin, mayroon namang maituturing na mabuting salin.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na linangin ang pagtugon sa kahalagahan sa pagsasalin sa Filipino ng kwentong-bayan sa Bahasa Sug ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang ng Jolo National High School. Ang mga sumusunod ay ang mga espisipikong suliranin na nilutas matapos ang kabuoang pag-aaral.

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa:
 - 1.1. Edad;
 - 1.2. Kasarian;
 - 1.3. Tribo; at
 - 1.4. Seksyon?
2. Ano ang antas ng pagtugon sa kahalagahan sa pagsasalin patungkol sa Filipino ng Kwentong-Bayan sa Tau'sug ng mga mag-aaral sa Ikasampung Baitang ng Jolo National High School ayon sa:
 - 2.1. Kaalaman sa kanilang leksyon;
 - 2.2. Pag-unawa sa pag-aaral ng kanilang leksyon; at
 - 2.3. Pagkatuto sa kanilang leksyon?
3. Mayroon bang mahalagang pagkakaiba sa antas ng pagtugon sa kahalagahan sa pagsasalin sa Filipino ng Kwentong-Bayan sa Tau'sug ng mga mag-aaral sa Ikasampung Baitang ng Jolo National High School kvento kung ang mga datos ay naaayon sa kanilang demograpikong propayl ayon sa;
 - 1.1. Edad;
 - 1.2. Kasarian;
 - 1.3. Tribo; at
 - 1.4. Seksyon?
4. Mayroon bang mahalagang pag-uugnay sa pagitan ng mga sub-kategorya ng pagtugon sa kahalagahan sa pagsasalin sa Filipino ng Kwentong-Bayan?

METHODOLOGY

Research Design

Ang mananaliksik ay gumamit ng metodong diskriptibong pananaliksik. Ito ang napiling disenyo sapagkat kailangan ilarawan at ipaliwanag nang walang pagkiling at maingat na itinali ayon sa angkop na instrumentong ginamit. Isa itong paraan ng pagsasalin ng tatlong kwentong-bayan ng Tau'sug at pag-aaral ng kaugalian, paniniwala at halagang pangkatauhan na napapaloob sa mga kwento.

Research Locale

Ang pag-aaral o pananaliksik na ito ay isinagawa sa Jolo National High School noong taong Pampaaralan 2023-2024. Ang mga respondante ay kinalap mula sa Ikasampung baitang na nahahati sa limang (5) seksyon sa nasabing paaralan.

Respondents of the Study

Ang nagsilbing respondante ng pag-aaral na ito ay mga estudyanteng mula sa Jolo National High School sa Akademikong Taon 2023-2024. Ang mga respondante ay binubuo ng isang daang (100) na mag-aaral.

Sampling Proedure

Ang 100 repondante ng pananaliksik na ito ay pinili sa pamamagitan ng tinatawag na purposive sampling teknik. Ang teknik na ito ay nagbibigay ng kaparehong pagkakataon sa lahat na napili bilang respondante ng pag-aaral.

Teybol 1. Distribusyon ng mga Respondante

Seksyon	Respondante
Seksyon - A	20
Seksyon - B	20
Seksyon - C	20
Seksyon - D	20
Seksyon - E	20
Kabuuan	100

Ito ang mga estudyanteng tumugon upang mabuo ang pag-aaral na ito.

Instrument of the study

Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay talatanungan o kwestyunaryo na ginawa o inihanda mismo ng mananaliksik. Ang talatanungan ay binubuo ng 15 pahayag sa antas ng pagsasalin ng Kwentong-Bayan ng mga Tau'sug. Ang talatanungan ay binubuo ng 15 na pahayag sa lawak ng natutuhan ng mga mag-aaral sa pagsasalin ng kwentong-bayan sa Tau'sug.

Data Gathering Procedure

Ang permisyon sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito ay hinihiling ng mananaliksik sa Dekano o pinuno ng Sulu State College Graduate Students. Pagkatapos na maaprubahan ang kahilingan, isasagawa ang mananaliksik ng pag-aaral sa nasabing lokasyon.

PARAAN NG PAGMAMARKA

Ang mga kasagutan ay itinala gamit ang sumusunod na gabay sa pagmamarka.
Teybol 2. Gabay sa pagmamarka para sa antas ng tungkulin ng mga mag-aaral sa pagsasalin ng kwentong-bayan ng mga Tau'sug.

Scale	Mean Range	Tugon	Kwalipikadong Pahayag
5	4.50-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Ang mga respondante ay palaging may pagpapahalaga sa kwentong bayan ng Tau'sug.
4	3.50-4.49	Medyo Sumasang-ayon	Ang mga respondante ay madalas may pagpapahalaga sa kwentong bayan ng Tau'sug.
3	2.50-3.49	Hindi Tiyak	Ang mga respondante ay minsan may pagpapahalaga sa kwentong bayan ng Tau'sug.
2	1.50-2.49	Medyo Hindi Sumasang-ayon	Ang mga respondante ay bihirang may pagpapahalaga sa kwentong bayan ng Tau'sug.
1	1.00-1.49	Lubos na hindi Sumasang-ayon	Ang mga respondante ay hindi kailanman na may pagpapahalaga sa kwentong bayan ng Tau'sug.

Statistical Treatment of Data

Ang mga sumusunod na estatistika ay ginamit sa paglalapat ng mga datos:

1. Upang sagutin ang unang suliranin Frequency at Percentage ang ginamit upang malaman ang sosyo-demograpikong-propayl ng mga respondante.
2. Weighted mean at Standard deviation ang ginamit sa pagkuha ng tungkulin ng mga mag-aaral sa pagsasalin ng kwentong-bayan ng Tau'sug.
3. T-test for independent samples at One-Way ANOVA ang ginamit para sa isang demograpikong-propayl para sa ikatlong katanungan.
4. Person-Product-Moment Correlation naman ang ginamit para sa ika-apat na katanungan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa; 1.1 eedad; 1.2 kasarian, 1.3 tribo, at 1.4 seksyon?

Ang talaan 1.1 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa edad.

Makikita sa talaan na 99% ng mga respondante ay nasa edad na 15 taong gulang pataas at 1% lang ang nasa 14 taong gulang.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na halos lahat ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ay nasa tamang edad para sa kanilang kasalukuyang grado.

Talaan 1.1 Demograpikong Propayl ng mga Mag - aaral sa Ika – Sampung Baitang ng Jolo National High School ayon sa Edad.

Edad	frequency	Porsyento
13 taong gulang	0	0%
14taong gulang	1	1%
15 taong gulang pataas	99	99%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.2 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa kasarian. Makikita sa talaan na 60% ng mga respondante ay mga babae at 40% ay mga lalaki.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ay mga babae.

Talaan 1.2 Demograpikong Propayl ng mga Mag - aaral sa Ika – Sampung Baitang ng Jolo National High School ayon sa Kasarian.

Kasarian	Frequency	Porsyento
Lalaki	40	40%
Babae	60	60%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.3 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa tribo. Makikita sa talaan na ang nakuhang respondante ng pananaliksik ay 97% mga Tausug at 3% lamang ang ibang tribo.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang karamihan ng residente ng Jolo ay mga Tausug at kokonti lamang ang ibang tribo.

Talaan 1.3 Demograpikong Propayl ng Ika – sampung Baitang ng Jolo National High School ayon sa Tribo.

Tribo	Frequency	Porsyento
Tausug	97	97%
Ibang tribo	3	3%
KABUUAN	100	100%

Ang talaan 1.4 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa seksyon. Makikita sa talaan na halos magkasing dami ang bilang ng mga respondante sa bawat seksyon.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na gustong ipantay ng mananaliksik ang dami ng respondante sa bawat seksyon.

Talaan 1.4 Demograpikong Propayl ng mga Ika – sampung Baitang ng Jolo National High School ayon sa Seksyon

Seksyon	Frequency	Porsyento
A	20	20%
B	21	21%
C	20	20%
D	21	21%
E	18	18%
KABUUAN	100	100%

2. Ano ang antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagasasalin patungkol sa Filipino ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa; 2.1 kaalaman sa kanilang leksyon, 2.2 pag –unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon, at 2.3 pagkatuto sa kanilang leksyon?

Ang talaan 2.1 ay tungkol sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin patungkol sa Filipino ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa kaalaman sa kanilang leksyon.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **medyo sumasang – ayon** sa mga pahayag ukol sa kanilang kaalaman sa kanilang leksyon maliban sa ikatlong pahayag kung saan sila ay nagpahiwatig na **hindi tiyak**. Ito ay tungkol ang kaalaman ng tao tungkol sa kwentong-bayan upang magkaroon ng sapat na kakayahan at pagtitiwala sa sarili at pagkakaroon ng lakas ng loob sa pakikibaka sa hamon ng buhay (mean = 3.380, SD = .708). Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **medyo sumasang – ayon** ay; dapat sa lipunan ang kwentong bayan ng Tau’sug ay maging mapanaliksik ang mga tao para sa ikakaunlad ng mga gawaing panlipunan (mean = 4.270, SD = 1.347) at sa pamamagitan ng mga matandang akda ng Tau’sug ay dapat naglalahad ng isang sambayanan o bansa upang maitataguyod ng isang pambansang layunin o mithiin (mean = 3.760, SD = 1.280).

Ang kabuuan na 3.758 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **medyo sumasang – ayon** sa mga pahayag ukol sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa kanilang kaalaman sa kanilang leksyon.

Ayon kay Santiago (1994), imposibleng maisalin ng ganap sa ibang wika ang sinulat ng may akda sapagkat kung maisalin man ay tiyak na may mawawala, mababago, o nadaragdag sa orihinal na diwa ng kanyang isinalin.

Talaan 2.1 Antas ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin ayon sa Kanilang Kaalaman sa Kanilang Leksyon

Kaalaman sa Kanilang Leksyon	Mean	SD	Interpretasyon
1. Sa sining ang kwentong-bayan ng Tau'sug para sa mga pintor, manlililok at arkitekto sa ikakaganda at ikauunlad ng kultura na kinapapaloob ng mga tradisyon, kaugalian at paniniwala.	3.700	1.159	Medyo Sumasang - ayon
2. Dapat sa lipunan ang kwentong-bayan ng Tau'sug ay maging mapanaliksik ang mga tao para sa ikakaunlad ng mga gawaing panlipunan.	4.270	1.347	Medyo Sumasang - ayon
3. Ang kaalaman ng tao tungkol sa kwentong-bayan upang magkaroon ng sapat na kakayahan at pagtitiwala sa sarili at pagkakaroon ng lakas ng loob sa pakikibaka sa hamon ng buhay.	3.380	.708	Hindi Tiyak
4. Ang matandang kasaysayan ay mas lalong nararapat para sa pag-aaral ng kultura ng mga Tau'sug.	3.680	.898	Medyo Sumasang - ayon
5. Sa pamamagitan ng mga matandang akda ng Tau'sug ay dapat naglalahad ng isang sambayanan o bansa upang maitataguyod ng isang pambansang layunin o mithiin.	3.760	1.280	Medyo Sumasang - ayon
KABUUAN	3.758		MEDYO SUMASANG - AYON

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) - Lubos na Sumasang-ayon, 4 (3.50 – 4.49)– Medyo Sumasang-Ayon, 3 (2.50 – 3.49) - Hindi Tiyak, 2 (1.50 – 2.49)– Medyo Hindi Sumasang-Ayon, 1 (1.00 – 1.49)– Lubos na hindi Sumasang-ayon.

Ang talaan 2.2 ay tungkol sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin patungkol sa Filipino ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa pag – unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **medyo sumasang – ayon** sa lahat ng mga pahayag ukol sa pag – unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **medyo sumasang – ayon** ay; binibigyan ng guro ang bawat mag – aaral na mag – isip patungkol sa kanilang ideya/opinion sa tinatalakay na leksyon/aralin (mean = 4.340, SD = 1.387) at gumagamit ang guro ng konkretong halimbawa sa pagtatalakay ng leksyon/aralin (mean = 4.310, SD = 1.032).

Ang kabuuan na 4.072 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **medyo sumasang – ayon** sa mga pahayag ukol sa kahalagahan ng pagsasalin sa pag – unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon.

Talaan 2.2 Antas ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin ayon sa Pag – unawa sa Pag – aaral ng Kanilang Leksyon.

Pag – unawa sa Pag – aaral sa Kanilang Leksyon	Mean	SD	Interpretasyon
1. Paggamit ng guro ng pagganyak bago simulant ang leksyon/aralin.	3.980	1.005	Medyo Sumasang - ayon
2. Naiuugnay ng guro ang tinatalakay na leksyon/aralin sa tunay na buhay.	3.870	1.368	Medyo Sumasang - ayon
3. Binibigyan ng guro ng pagkakataon ang mga mag – aaral upang magpalitan ng ideya/opinion.	3.860	.964	Medyo Sumasang - ayon
4. Gumagamit ang guro ng konkretong halimbawa sa pagtatalakay ng leksyon/aralin.	4.310	1.032	Medyo Sumasang - ayon

5. Binibigyan ng guro ang bawat mag – aaral na mag – isip patungkol sa kanilang ideya/opinion sa tinatalakay na leksyon/aralin.

4.340 1.387 Medyo Sumasang - ayon

KABUUAN

4.072

**MEDYO
SUMASANG -
AYON**

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) - Lubos na Sumasang-ayon, 4 (3.50 – 4.49)– Medyo Sumasang-Ayon, 3 (2.50 – 3.49) - Hindi Tiyak, 2 (1.50 – 2.49)– Medyo Hindi Sumasang-Ayon, 1 (1.00 – 1.49)– Lubos na hindi Sumasang-ayon.

Ang talaan 2.3 ay tungkol sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin patungkol sa Filipino ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ayon sa pagkatuto sa kanilang leksyon.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpahiwatig na sila ay **medyo sumasang – ayon** sa lahat ng mga pahayag ukol sa pagkatuto sa kanilang leksyon. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **medyo sumasang – ayon** ay; malinaw na ibinibigay ng guro ang mga tagubilin para malinaw ang konsepto na gagawin sa leksyon/aralin (mean = 4.340, SD = 1.027) at maayos na naipaliwanag ng guro ang leksyon/aralin (mean = 4.170, SD = 1.311).

Ang kabuuan na 4.142 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **medyo sumasang – ayon** sa mga pahayag ukol sa kahalagahan ng pagsasalin ayon sa pagkatuto sa kanilang leksyon.

Talaan 2.3 Antas ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin ayon sa Pagkatuto sa Kanilang Leksyon

Pagkatuto sa Kanilang Leksyon	Mean	SD	Interpretasyon
			Medyo
1. Maayos na naipaliwanag ng guro ang leksyon/aralin.	4.170	1.311	Sumasang - ayon
2. Ang mga kagamitang ibinibigay/ipinapagawa ng mga guro para gamitin sa pagkaunawa sa leksyon/aralin.	4.080	.993	Medyo Sumasang - ayon

3. Ang mga kagamitang panturo na ibinibigay ng guro para gamitin ay reyalidad (katotohanan).	4.080	1.079	Medyo Sumasang - ayon
4. Malinaw na ibinibigay ng guro ang mga tagubilin para malinaw ang konsepto na gagawin sa leksyon/aralin.	4.340	1.027	Medyo Sumasang – ayon
5. Nailalarawan ng guro ang reyalidad (katotohanan) ng mga gawaing may kaugnayan sa leksyon/aralin.	4.060	1.062	Medyo Sumasang - ayon
KABUUAN	4.142		MEDYO SUMASANG - AYON

Leyenda: 5 (4.50 – 5.00) - Lubos na Sumasang-ayon, 4 (3.50 – 4.49)– Medyo Sumasang-Ayon, 3 (2.50 – 3.49) - Hindi Tiyak, 2 (1.50 – 2.49)– Medyo Hindi Sumasang-Ayon, 1 (1.00 – 1.49)– Lubos na hindi Sumasang-ayon.

3. Mayroon bang mahalagang pagkakaiba sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School kung ang mga datos ay naayon sa kanilang demograpikong propayl ayon sa edad, kasarian, tribo, at seksyon?

Ang t- test ay ginamit para sa pagkakaiba sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School kung ang mga datos ay naayon sa kanilang demograpikong propayl ayon sa kasarian.

Ang sig. value ng t – test na .304 para sa kaalaman sa kanilang leksyon ay mas mataas kesa lebel na .05, ang sig. value ng t- est para sa pag – unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon ay mas mataas kesa lebel na .05, at ang sig. value ng t – test na .244 naman ay mas mataas kesa lebel na .05. Ibig sabihin nito ay tinatanggap ang negatibong hipotesis na walang mahalagang pagkakaiba sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug ayon sa kasarian.

Ito ay nagpapahiwatig na walang basehan upang makita na ang kasarian ay may kaibahan sa sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug.

Talaan 3.1 t – test para sa Pagkakaiba sa Antas ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin sa Filipino ng Kwentong Bayan sa Bahasa Sug ayon sa Kasarian.

Variables	Grouping	Mean		Diff.	t	Sig.	Description
		Mean	SD				
Kaalaman sa kanilang leksyon	Lalaki	3.850	1.085				Walang
	Babae	3.670	1.125	.180	.496	.304	Pagkakaiba
Pag – unawa sa Pag – aaral ng kanilang leksyon	Lalaki	3.940	1.023		.450	.263	Walang
	Babae	3.720	1.150	.220			Pagkakaiba
Pagkatuto sa kanilang leksyon	Lalaki	3.650	1.330				Walang
	Babae	3.520	1.250	.130	.650	.244	Pagkakaiba

Significant at .05 level

Talaan 3.2 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit para sa edad, tribo, at seksyon.

Ang sig. value na 0.262 para sa edad ay mas mataas kesa lebel na .05 at ang sig. value na 0.143 para sa tribo ay mas mataas kesa lebel na .05, at ang sig. value naman na 0.340 para sa seksyon ay mas mataas kesa lebel na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis pamamagitan ng edad, tribo, at seksyon.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na walang mahalagang pagkakaiba sa antas ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug ayon sa edad, tribo, at seksyon.

Ang resulta ay umaayon sa teorya ni Lumbera (1982) na ang pagsasalin pantikang katutubo at ang pag – aaral ng kulturang nakapaloob rito ay nagpapalawak ng ating panitikan at makakatulong sa pag – unawa ng ating nakaraan.

Talaan 3.2 ANOVA para sa Mahalagang Pagkakaiba sa Antas ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin sa Filipino ng Kwentong Bayan sa Bahasa Sug ayon sa Edad, Tribo, at Seksyon.

		Sum of		Mean			
		Square	df	Square	f	Sig.	Interpretasyon
Edad							
Groups	Between	1.707	2	.854	.631	.262	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	131.293	97	1.354			
	Total	133.000	99				
Tribo							
Groups	Between	2.890	1	2.890	2.177	.143	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	130.110	98	1.328			
	Total	133.000	99				
Seksyon							
Groups	Between	6.120	4	1.530	1.146	.340	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	126.880	95	1.336			
	Total	133.000	99				

Significant at .05 level

4. Mayroon bang mahalagang pag – uugnay sa pagitan ng mga sub – kategorya ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan?

Ang talaan 4 ay tungkol sa mahalagang pag – uugnayan sa pagitan ng mga sub – kategorya ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan. Makikita sa talaan ang **napakataas na kaugnayan** ng kaalaman sa kanilang leksyon ($r = .715$), **mataas na kaugnayan** sa pag – unawa sa kanilang leksyon ($r = 0.651$), at **mataas na kaugnayan** sa pagkatuto sa kanilang leksyon ($r = 0.646$).

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang kaalaman, pag – unawa, at pagkatuto ng isang mag–aaral sa kanilang leksyon ay lubhang napakahalaga at hindi pwedeng ihiwalay sa isat – isa.

Talaan 4. Mahalagang Pag – ugnay sa Pagitan ng mga Sub – kategorya ng Pagtugon sa Kahalagahan ng Pagsasalin sa Filipino ng Kwentong Bayan.

		Pearson r	Sig.	n	Deskripsyon
	Pag - unawa	.756	.000	100	Napakataas
Kaalaman sa Kanilang Leksyon	Pagkatuto	.674	.000	100	Mataas
	Kabuuan	.715			NAPAKATAAS
Pag – unawa sa Pag – aaral ng Kanilang Leksyon	Kaalaman	.636	.000	100	Mataas
	Pagkatuto	.665	.000	100	Mataas
	Kabuuan	.651			MATAAS
Pagkatuto ssa Kanilang Leksyon	Kaalaman	.691	.000	100	Mataas
	Pag - unawa	.601	.000	100	Mataas
	Kabuuan	.646			MATAAS

*Correlation Coefficient is significant at $\alpha = .05$

Correlation Scales adapted from Hopkins (2002):

0.0 – 0.1 = Nearly Zero (halos wala); 0.1 – 0.3 = Low (mababa);

0.3 – 0.5 = Moderate (katamtaman); 0.5 – 0.7 = High (mataas);

0.7 – 0.9 = Very High (napakataas); 0.9 – 1.0 = Nearly Perfect (halos perpekto)

Conclusions

Ang mga sumusunod na konklusyon ay naayon sa natuklasan ng pananaliksik:

Ang mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Jolo National High School ay nasa tamang edad para sa kanilang kasalukuyang grado, karamihan ay babae, Tausug, at sadyang gustong ipantay ng mananaliksik ang dami ng respondante sa bawat seksyon.

Ang mga respondante ay hindi masyadong kumbinsido sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug sa kadahilanan na maiiba ng konti ang kwento ayon sa pagsasalin nito ng isang eksperto.

Ang kawalan ng kaibahan sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan sa Bahasa Sug ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School kung ang mga datos ay naayon sa kanilang demograpikong propayl ay nangangahulugan na ang propayl ay hindi maipapakita ang kaibahan ng mga respondante sa isat – isa.

Ang napakataas o mataas na pag – uugnayan sa pagitan ng mga sub – kategorya ng pagtugon sa kahalagahan ng pagsasalin sa Filipino ng kwentong bayan ayon sa kaalaman sa kanilang leksyon at mataas na pag – uugnayan sa pag – unawa sa pag – aaral ng kanilang leksyon at pagkatuto sa kanilang leksyon ay nangangahulugan na lahat ng aspeto ay napakahalaga at napakahirap na paghiwalayin.

Recommendations

Ang mga sumusunod ay inirerekomenda ayon sa natuklasan sa pananaliksik:

1. Dapat maging maingat sa pagsasalin ng kwentong bayan upang ang tutuong diwa nito ay hindi mawala.
2. Kung magsasalin man ng kwentong bayan sa isang wika, dapat na isang eksperto sa naturang wika ang gagawa nito upang hindi maiba ang takbo ng kwento.
3. Dapat suriing mabuti ang natapos na pagsasalin ng lehitimong nagsasalita ng nasabing wika na ginamit sa isang kwentong bayan.
4. Ang pagsasalin ng kwentong bayan sa ibang wika ay lubhang napakahirap. Kaya, ito ay hindi dapat basta ginagawa lamang at pag – aralan ng husto.

Acknowledgment

Ang pananaliksik na ito ay mula sa kaibuturan ng puso sa lahat ng mga tao na nasa likod ng kanyang tagumpay. Kung hindi dahil sa kanilang tulong at suporta na nagsisilbing lakas at gabay sa kanyang pananaliksik, ang akda na ito ay hindi maisasakatuparan.

Taos pusong pasasalamat sa ating mahal na president ng Sulu State College **PROF.CHARISMA S. UTUTALUM, ED..D CESE** na siyang nagpasimuno ng lahat upang makapagtapos ang kaniyang mga pakulti sa kanilang pagdadalubhasa sa kani-kanilang larangan at sa mga propesor ko na sila ang inspirasyon ko sa aking patutunguhan.

Sa lupon ng mga hurado na gumagabay at umunawa sa aking mga kakulangan: **ASSO. PROF. MASNONA S. ASIRI, DPA**, Dekano ng Panggradwadong Paaralan, Sulu State College.

PROF. NELSON U. JULHAMID, Ph, D, Bise Presidente Pang Akademiko ng Sulu State College.

ASST. PROF. ALNADZMA U. TULAWIE, Ed,D, para sa aking butihing tagapayo ng aking tesis, sa walang pagod niyang pagpupunyagi na siyang nagbibigay ng payo at suporta upang mapabuti ang aking tesis.

Sa mga defense panel dahil sa kanilang mga magagandang mungkahi at komentaryo upang mapagaling ang akda na ito.

ASST. PROF. MITCHELLE ANGELI S. TARSUM, MAEd, ang aming dekan sa Teacher Education Department dahil sa kanyang kabutihang pang-unawa at pagbibigay lakas upang ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa paaralang pangradwado.

BB. JUDY-ANN SALI, MAEd, ang aking pinakamabait na kaibigan dahil sa kanyang di-malilimutang tulong at suporta na nagsisilbing sandalan ko sa oras ng pangangailangan.

Higit sa lahat sa panginoong ALLAH (swt) dahil sa kanyang biyaya, patnubay, pagmamahal at tulong sa akin upang malampasang ko ang mga pagsubok sa buhay at kung hindi dahil sa kanya maisasakatuparan ang akdang ito.

Complicance with Ethical Standards

Siniguro ang pagsasagawa ng pananaliksik ay susunod sa mga panuntunan at pamantayan. Nagbigay ang mananaliksik ng informed consent sa isinagawang pagaaral para sa mga kalahok para mabasa at mapag-aralan.

REFERENCES

- Alejandro (1972). Tungkulin ng Diwa ng Pagsasalin. www.education.com.
- Nida, E. & Taber, C. (1969). The theory and practice of translation. E.S. Brill, Leiden: Publisher for the Bible Society.
- Lumbera et.al (1982). Philippine literature: A History and Anthology. Manila: National Bookstore.
- Santiago, A. O. (1994). Sining ng pagsasaling-wika sa Filipino mula sa Ingles. Dela Salle University Press, Inc.